

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА КАК ЕДИНИЦЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Татьяна Иванова

Доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Суннатулло Ходжакулов

Аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань,
Россия

Аннотация: В данной статье мы исследуем некоторые важные характеристики термина и аспекты его возникновения и функционирования. Показано, что значительное количество терминов имеет двойную роль, так как они действуют в специфической области, где они привычны и широко используются, и в области общеупотребительной, где имеют узкоспециализированный характер. Предполагается, что для проведения разграничения терминов от нетерминов целесообразно учитывать, что все термины в общем случае делятся на две большие группы: собственные термины и терминологические слова. С течением времени продолжает развиваться наука о языкознании, имеющая непосредственное отношение к обществу. Возникают новые области и отрасли языкознания, а также создаются новые подходы к исследованию этих областей. Поскольку терминология представляет собой сложную область, изучение и исследование этой области имеет жизненно важное значение. Научное изучение лексико-семантических особенностей юридических терминов, особенно сопоставление терминологических единиц в трех языках, английском, узбекском и русском, достаточно сложное и требует от исследователя много исследований и усилий. Данная статья передает определение и отличительные признаки терминов с лингвистической точки

зрения. Обсуждается происхождение терминов, терминообразование, требования к терминам и современная терминология. В качестве требований к терминам автор подчеркивает структурность, многозначность, краткость, ясность и языковую основу. Кроме того, подробно упоминаются исследовательские области терминологии.

Ключевые слова: термин, терминообразование, переносное значение, цветное значение, заимствование, Терминология, Теоретическая терминология, Практическая терминология, Общая терминология, Частная терминология, Типологическая терминология, Сравнительная терминология, Семасиологическая терминология, Ономастическая терминология, Историческая терминология, Функциональная терминология.

CRITERIA FOR DEFINING A TERM AS A UNIT OF THE LEXICAL SYSTEM

Annotation: In this article, we explore some important characteristics of the term and aspects of its origin and functioning. It is shown that a significant number of terms have a dual role, since they operate in a specific area, where they are familiar and widely used, and in the common area, where they are highly specialized. It is assumed that in order to distinguish terms from non-terms, it is advisable to take into account that all terms are generally divided into two large groups: proper terms and terminological words. Over time, the science of linguistics, which is directly related to society, continues to develop. New areas and branches of Linguistics are emerging, as well as new approaches to the study of these areas are being created. Since Terminology is a complex area, studying and researching this area is vital. The scientific study of the lexico-semantic features of legal terms, especially the comparison of terminological units in three languages, English, Uzbek and Russian, is quite complex and requires a lot of research and effort from the researcher. This article conveys the definition and

distinguishing features of terms from a linguistic point of view. The origin of terms, term formation, requirements for terms and modern terminology are discussed. As requirements for terms, the author emphasizes structure, ambiguity, brevity, clarity and language basis. In addition, research areas of terminology are mentioned in detail.

Keywords: a term, term-formation, figurative meaning, colored meaning, borrowing, Terminology, Theoretical terminology, Practical terminology, General terminology, Private Terminology, Typological terminology, Comparative terminology, Semasiological terminology, Onomastic terminology, Historical terminology, Functional terminology

Как мы все знаем, со временем внимание к английскому языку растет день ото дня, а масштабы изучения, преподавания и исследования этого языка расширяются как никогда. Несмотря на то, что было проведено несколько исследований в области терминологии, которая является одной из самых сложных областей языкознания, нельзя сказать, что эта область изучена и исследована полностью. Причину этого можно объяснить тем, что эпоха развивается и в науку входят различные новые термины.

Слово «термин» происходит от латинского слова «terminus», что означает предел, граница. Термин — это слово или словосочетание, являющееся четким и устойчивым выражением определенного понятия, характерного для области науки, техники или профессии. [1] По мере того, как термины переходят от научной коммуникации к живой речи, они со временем становятся словами, понятными публике. Без терминов представить научную и нормативную картину мироздания очень сложно, так как термины служат основными единицами, из которых состоит научный текст. У лингвистов разные взгляды в области терминологии, разные определения слова «термин».

Термин может получить переносное или эмоционально окрашенное значение только тогда, когда он вынесен из сферы его применения и употребляется в литературной или разговорной речи. Но в этом случае он перестает быть термином, и его денотативное значение также может стать очень расплывчатым. Оно превращается в обычное слово. Прилагательное «атомный», используемое для описания атомной структуры материи, до 1945 года было столь же эмоционально нейтральным, как такие слова, как «квант» или «параллелограмм». [2] Но после Хиросимы и последовавшей за ней гонки ядерных вооружений оно приобрело новый смысл, так что расхожее выражение «этот атомный век», которое буквально не имеет никакого значения, теперь используется для обозначения века великого научного прогресса, но также имеет коннотации безжалостной угрозы и чудовищного разрушения.

Происхождение терминов показывает несколько основных каналов, три из которых специфичны для терминологии. Вот эти конкретные способы: [3]

1. Формирование терминологических словосочетаний с последующим вырезанием, многоточием, смешиванием, аббревиатурой: transistor receiver → transistor → trannie; television text → teletext; ecological architecture → ecotecture; extremely low frequency → ELF.
2. 2. Использование комбинированных форм из латинского и греческого: аэродромный, аэродинамический, телеграфный, термоядерный, сверхзвуковой. Этот процесс является общим для терминологии многих языков.
3. Заимствование из другой терминологической системы в пределах того же языка всякий раз, когда между соответствующими областями существует сходство. Термины могут быть образованы аффиксами и префиксами: : со-, counter-, cross-, dis-, ex-, extra-, mis-, multi-, non-,

over-, para-, poly-, post-, pro-, quasi-, sub-, under-; suffixes: -er/or, -free, -ism, -less, -like, -oid, -ologist, -worthy; сочетание разных частей речи.

Термины не отделены от остальной лексики, и довольно сложно сказать, где следует провести черту. В связи с расширением интереса населения к достижениям науки и техники новые термины все чаще появляются в газетах и популярных журналах и даже в художественной литературе.

Духовниками современной терминологии считаются австриец Ойген Вюстер, латыш Эрнст Дрезен и россиянин Дмитрий Лотте. Но Ойген Вюстер считается отцом современной терминологии. Все трое были инженерами, осознавшими недостатки профессионального общения. В 1931 году Вюстер защитил докторскую диссертацию «Internationale Sprachnormung in der Technik. Besonders in der Elektrotechnik» и в том же году Д. Лотте написал свою центральную статью «Актуальные проблемы в области научной и технической терминологии». [4] Основные нормативные требования к термину первоначально были разработаны Д.С. Лотте. Этими требованиями являются: структурность, неспецифичность, краткость, неоднозначность, ясность, простота, понятность, степень применимости и т. д. [5] Ниже мы сосредоточимся на некоторых из этих требований:

1. Структурный: любой термин является частью определенной терминологической системы. Именно эта особенность возводит его в статус термина. Система терминов имеет два типа структуры - логическую структуру и лингвистическую структуру.
2. Однозначность: термин должен представлять только одно научное или техническое понятие, и одно понятие должно соответствовать только одному термину. Один из самых серьезных недостатков терминологии, по мнению Д. С. Лотте, заключается в том, что значение термина варьируется от контекста к контексту.

3. Краткость: краткая версия термина функционально эквивалентна термину. Его нельзя использовать свободно и добровольно.
4. Ясность: научное понятие имеет определенную границу, и эта граница отражена в его определении. Точность термина означает, что он обладает всеми характеристиками данного понятия.
5. Лингвистическая основа: При необходимости выбора одного из терминов исходя из своего или иного языка, конечно, целесообразно использовать сам термин. Это связано с тем, что чрезмерное и необоснованное использование ассимиляционных терминов неизбежно ведет к отрыву терминологии от просторечия и ее непонятности для неспециалистов.

Суперанской, Н.В. Подольской, Н.В. Васильеву приписывают несколько значений слова «терминология»:

- 1) набор или некоторый неопределенный набор общенаучных терминов;
- 2) совокупность терминов (понятий и названий) какой-либо отдельной отрасли знаний (строительная терминология, медицинская терминология и др.);
- 3) учение об образовании, составе и функционировании общенаучных терминов;
- 4) учение о формировании, составе и функционировании членов определенных отрасли знаний, используемые в определенном языке, и их эквиваленты в других языки;
- 5) общее терминологическое обучение.

На основании этих определений можно сказать, что первые два определения связаны с системой понятий определенной отрасли знаний, а в последних трех понятие терминологии соотносится с понятием учения - науки о системе понятий. [10]

Terminology is a group of specialized words and respective meanings in a particular field, and also the study of such terms and their use. Terminology is currently divided into several areas of research [11]:

1. Теоретическая терминология – изучает закономерности развития и употребления специальной лексики (терминов).
2. Практическая терминология - занимается разработкой практических принципов терминов, рекомендаций по преодолению недостатков терминов и терминологии, средств их использования, создания и перевода.
3. Общая терминология - изучает общие свойства и проблемы специальных лексиконов (терминов).
4. Частная терминология - изучение терминов, относящихся к определенной области определенного языка.
5. Типологическая терминология - сравнительное изучение отдельной терминологии и определение свойств общей и индивидуальной терминологии.
6. Сопоставительная терминология - сравнительное изучение общей и специальной терминологии в разных языках и их свойств.
7. Семасиологическая терминология - изучает проблемы семантики специальных лексем, изменения смысловых единиц, полисемии, синонимии, антонима, гипонима.
8. Ономастическая терминология - изучает специальные лексемы наименования, процесс их наименования, выбор оптимальной формы наименования.
9. Историческая терминология - изучает историю терминологии и анализирует происхождение и образование терминов. Так регулируются условия. На основе результатов этого направления возникла новая самостоятельная наука в языкознании - антрополингвистика.

10. Функциональная терминология - изучает роль современных терминов в различных текстах, в ситуациях профессионального общения, обучения, а также употребление терминов в речи и компьютерных системах. Сейчас появляются новые направления терминологии - когнитивная и гносеологическая терминология.

Ключевым инструментом в построении полевых терминологических систем должно стать терминообразование на основе родного языка, поскольку терминологическая лексика «формируется преимущественно на основе языковых ресурсов каждого родного языка и лишь отчасти за счет иностранных слов» [12]. Однако на сегодняшний день одним из самых распространенных — хотя и не всегда оправданных и эффективных — способов пополнения терминологической лексики является заимствование. Это вызывает резкое увеличение количества иноязычных слов, сохраняющих специфику своего языка и, как правило, плохо приспособленных к особенностям реципиентного языка. Благодаря своим ярко выраженным иноязычным качествам такие единицы нарушают формально-семантический языковой баланс, так как процесс накопления несоответствующих родному языку слов длительный, а многие из таких слов вызывают качественные (но нежелательные) изменения на лексико-семантическом, структурном и морфологическом уровнях.

Однако тенденция к сохранению достаточно традиционна в восточнославянских терминологических лексиках, поскольку, по мнению известного русского лингвиста А. А. Реформатского, выявленного определения чеканки терминов является: 1) устоявшийся иностранный профессиональный термин, 2) терминологическое определение общеупотребительных слов, 3) заимствование термина из других стран, 4) современная словесная чеканка [13].

Многие исследователи, в том числе специалисты Института украинского научного языка, а также Д. Лотте, А. Терпигорев, Н. Москаленко, А. Дьяков, Т. Кияк, З. Куделько и другие, выступают за использование внутренних

ресурсов родного языка в создании новых терминов [14]. Только «незнанием богатства и творческих возможностей родного языка и непониманием проблем и путей международной стандартизации терминологии можно объяснить отказ от построения терминологии на основе родного языка» [15]. Учитывая, что терминологический неологизм может и должен основываться преимущественно на исконно лексических средствах, а именно: 1) путем семантических преобразований (сужение или расширение семантики общеупотребительных слов или терминов), 2) путем аффиксации, 3) путем образования терминологизированных словосочетаний, в частности, методом синтаксической комбинации [16] нецелесообразно игнорировать такие языковые возможности и вводить в научный оборот новые, зачастую неоправданные, иностранные слова.

Терминомножество как неотъемлемая часть самого динамичного языкового уровня – лексического – активно развивается, непрерывно обогащаясь новыми единицами. Поэтому количественное расширение терминосистем происходит, в частности, за счет языкового потенциала, использование которого предполагает создание или нахождение исконно термина, либо путем его заимствования из других языков. В связи с этим обозначились два основных направления пополнения терминологических фондов: национальное и международное. Однако это разграничение весьма условно, так как оно основано не столько на языковых, сколько на внеязыковых критериях. Национальная тенденция заключается в обеспечении преимущества родных слов над иностранными, тогда как международная тенденция проявляется в широком использовании заимствованных лексем, т.е. е. дело не в интернационализмах.

Поскольку «пуризм был одним из факторов языковой устойчивости» и «очищает языковой вкус и языковое сознание рядовых граждан» [17], основой каждой естественно формируемой терминосистемы должны быть

родные слова [18]. Поэтому те страны, которые заботятся о своем языке, защищают и внедряют родные терминологические лексиксы. А. А. Реформатский отмечал, что развитые страны «наряду с использованием старых терминологических фондов обновили терминологическую лексику своими родными словами» [18].

В русском языке также ощущается желание использовать конкретные слова. Против засилья иностранных слов выступал отец русской терминологии М. Ломоносов, а на рубеже XVIII-XIX вв. писатель и государственный деятель А. Шишков был активным сторонником русского пуризма [19]. На заре авиации вместо иностранного термина авиатор «pilot» русские стали употреблять успешно действующий и сейчас неологизм летчик «pilot», а также неологизм Велимира Хлебникова самолет «airplane» [20]. Основоположник советской терминологии Д. С. Лотте и авторы словарей синонимов В. М. Клюева и З. Е. Александрова отдают предпочтение собственным русским словам заимствованным, в том числе: бессмыслица «nonsense» — абракадабру, великан — «giant» — гигантскому, доказательство «proof» против аргумента, изречение «aphorism» против афоризма, опрятный «tidy» против аккуратный, очерчение «cut, outline» против абриса, перерыв «break» против антракта, предположение «assumption» против гипотезы, принадлежность «accessory» против атрибута и т. д. [21]. Ф. Филин также был сторонником исконно русской терминологической лексики [22]. И это несмотря на декларируемую тенденцию к «интернационализации», до сих пор заметную в российской научной терминологии. На сегодняшний день основными способами создания исконных научно-технических терминов являются: 1) придание новых значений существующим словам, 2) модификация (создание производных терминов с использованием производных аффиксов), 3) составление терминооснов, 4) образование словосочетаний, 5) построение аббревиатур

[23]. Передача значений может происходить по классификационному подчинению понятий, по сходству понятий, по технической аналогии, по внешней аналогии, по смежности понятий [24].

Список использованной литературы

1. Альбина Ауксориоте. Терминология. Т., 2011. – 9 с.
2. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методологии. М., 1961.– с. 29
3. Хилола Н.Р. Понятие термина и терминология в языкознании. Академические исследования в области педагогических наук. Т., 2020. – с. 797
4. Лейчик В.М. Основные положения сопоставительной терминологии// Отраслевая терминология и ее структурно-типологическая характеристика. - Воронеж, 1988. - С.3-10.
5. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. Пособие для студентов. филол. и лингв. фак. высших учебных заведений. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 352 с.
6. Лейчик В.М. Терминология. Предмет, методы, структура. Эд. 4-й. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 256 с.
7. Ивановская И.П. Терминология как функция языка и культуры: системно-лингвистическая, социокультурная и функционально-коммуникативная характеристика русских и английских терминов налогового права. Автореферат дис... канд. филол. наук. Пятигорск, 2009. - 19 с.
8. Дадабоев Х. Узбекская терминология. Учебное пособие. Ташкент. 2019.
9. Гаджиев А. Критерий выбора термина. Ташкент. 1996 г.
10. Айсулу А. Место терминологии в лексической системе языка. Академические исследования в области педагогических наук. Том 2
11. Мадвалиев А. Проблемы узбекской терминологии и лексикографии. Т. 2017

12. Москаленко, Н. А. Теория истории украинской графической терминологии. Грамматическая терминология. Киев. 1959. 224 с.
13. Реформатский А. А. «Мысли о терминологии. Современные проблемы русской терминологии». Москва: Наука. 197 стр.
14. БИУСМ. Вестник Института украинской науки МОВ, 1. Киев: Окрлит. 1923. 108 с.
15. Москаленко, Н. А. Теория истории украинской графической терминологии. Грамматическая терминология. Киев. 1959. 224 с.
16. Москаленко, Н. А. Теория истории украинской графической терминологии. Грамматическая терминология. Киев. 1959. 224 с.
17. Селигей П. О. Пуризм в терминологии. Мознавство 1: 2008. 49-66 с.
18. Симоненко Л. О. «Лингвистические проблемы нестандартизированной научной терминологии. Нормализация научной терминологии. Украинская терминология и реальность. Выпуск VII, 21-25. Киев: КНЭУ. 2007. 416 с.
19. Реформатский А. А. «Мысли о терминологии. Современные проблемы русской терминологии». Москва: Наука. 197 стр.
20. Селигей П. О. Пуризм в терминологии. Мознавство 1: 2008. 49-66 с.
21. Серебринников Б. А. Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. Языкознание: формы существования, функции, история языка. Москва: Наука. 1970. 597 с.
22. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Научно-техническая терминология. Москва: Изд-во АН СССР. 1961. 157 с.
23. Селигей П. О. «Пуризм в терминологии». Мознавство 1: 2008. 49-66 с.
24. Дьяков А.С. , Кияк Т.Р. , Куделько З.Б. «Основы создания терминов. Основы терминообразования: семантический и социолингвистический аспекты. Киев: ВД "Академия". 242 стр.